

БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИСИ ПРОФЕССИОНАЛ ФАОЛИЯТИДА МУЛОҚОТНИНГ ПЕДАГОГИК АҲАМИЯТИ

Эргашева Гўзал Маҳкамбаевна¹, Олимқулова Наргиза Нуруллаевна²

¹«International School of Finance Technology and Science» instituti "Психология ва педагогика" кафедраси доценти,

²Тошкент вилояти Бекобод тумани, 31- умумтаълим мактаби Бошланғич таълим ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17777881>

Аннотация. Ушбу мақолада бошланғич синф ўқитувчисининг педагогик фаолиятида мулоқотнинг ўрни ва аҳамияти ёритилган. Мулоқот болалар ривожланишида, уларнинг таълимга қизиқиши, ижтимоийлашуви ҳамда шахсий сифатлари шаклланишида асосий омил эканлиги илмий-назарий манбалар асосида таҳлил қилинди. Шу билан бирга, ўқитувчининг коммуникатив компетенцияси, мулоқот маданияти, педагогик техникаси ҳамда ўқувчилар билан самарали ҳамкорлик стратегиялари ёритилган.

Калит сўзлари: синф, ўқитувчи, ўқувчи, фаолият, мулоқот, ижтимоийлашув, коммуникатив, компетенция, педагогик техника, ҳамкорлик.

Аннотация. В статье рассматриваются роль и значение общения в педагогической деятельности учителя начальных классов. На основе научно-теоретических источников проанализирован основной фактор развития детей: их интерес к учебе, социализация, личностные качества, рассматриваемые в статье. При этом рассматриваются коммуникативная компетентность учителя, культура общения, педагогические приемы и стратегии эффективного взаимодействия с учениками.

Ключевые слова: класс, учитель, ученик, деятельность, общение, социализация, коммуникативная, компетентность, педагогическая технология, сотрудничество.

Abstract. This article examines the role and importance of communication in the pedagogical work of primary school teachers. Based on scientific and theoretical sources, the main factors in children's development are analyzed: their interest in learning, socialization, and personal qualities, as discussed in the article. At the same time, the teacher's communicative competence, communication culture, pedagogical techniques and strategies for effective interaction with students are considered.

Key words: class, teacher, student, activity, communication, socialization, communicative competence, pedagogical technology, cooperation.

Инсоннинг ҳаёт тарзида энг муҳим таркибий восита бўлган мулоқот, ҳар қандай касбий фаолиятнинг барча турларида мавжуд. Бироқ бир қатор касб эгаларида (чунончи, педагог, шифокор ва ҳоказо) у касбий фаолиятга шунчаки хамроҳ бўлган оддий омил эмас, балки касбий аҳамият касб этадиган, унинг асосини ташкил этадиган муҳим категория саналади. Бу ҳолда мулоқот инсонлар ўртасидаги оддий ўзаро ҳамкорлик шакли эмас,

балки касбий фаолиятнинг муваффақиятини таъминловчи категория сифатида мавжуддир. Айниқса, педагогик фаолиятда мулоқот муҳим функдионал, ўқитувчи учун касбий

жиҳатдан аҳамиятли восита саналиб, ўзаро таълим ва тарбиявий таъсир куроли сифатида намоён бўладики, бунда мулоқотнинг муҳим шартларига ва қонуниятларига, кўшимча вазифаларига риоя қилишга тўғри келади.[3]

Мулоқот - юнонча сўздан келиб чиққан бўлиб, суҳбатлашув, шахслараро суҳбат ёки ўзаро фикр алмашув деган маъноларни англатади.

Мулоқот - юнонча сўз бўлиб, суҳбатлашув, шахслараро суҳбат ва ўзаро фикр алмашув, икки ёки ундан ортиқ кишиларнинг сўзлашувида пайдо бўлади. Инсон мулоқот жараёнида билим, кўникма, тажриба, турли муносабатлар, ахлоқий меъёрлар таъсирида яшаб ижтимоийлашади ва шахс сифатида шаклланади. Инсонлар ўртасидаги ўзаро мулоқот ўз ичига шахслараро муносабатнинг энг муҳим механизмларини ҳам қамраб олади.

«Мулоқот – инсонлар ва гуруҳлар ўртасидаги биргаликдаги фаолият эҳтиёжлари билан ҳосил бўладиган кўпқиррали мураккаб алоқа жараёни бўлиб, ўзида коммуникация (ахборот алмашиш), интеракция (ҳаракатлар алмашиш), ижтимоий перцепция (шерикни қабул қилиш ва тушуниш) каби жараёнларни ўз ичига олади».[1]

Бошланғич таълим – бу ўқувчининг шахсий ва интеллектуал ривожланишидаги энг муҳим босқич ҳисобланади. Ушбу жараёнда ўқитувчи ва ўқувчи ўртасидаги мулоқот таълим тарбиянинг асосий воситаси сифатида намоён бўлади. Педагогик мулоқот нафақат маълумот етказиш, балки болада ўқишга муҳаббат уйғотиш, ижобий эмоционал муҳит яратиш, ўқувчи шахсини қўллаб-қувватлашда муҳим рол ўйнайди.

Педагогик мулоқот тушунчаси ва унинг муайян хусусиятлари шундан иборатки, бу ўқитувчи ва ўқувчи ўртасидаги дидактик, тарбиявий ва ривожлантирувчи вазифаларни ҳал этишга қаратилган ўзаро таъсир жараёнидир. Бошланғич синфларда ушбу мулоқотнинг ўзига хослиги қуйидагиларда намоён бўлади:

Эмоционал яқинлик ва ишонч муҳити зарурлиги. Бошланғич синф ўқувчиси ҳиссий жиҳатдан ҳали барқарор эмас, шу боис ўқитувчининг мулоқот, илиқ ва ижобий муносабати катта аҳамиятга эгалиги;

Болаларнинг нутқий ва ижтимоий тажрибаси чекланганлиги. Шу сабабли ўқитувчи мулоқотни содда, раво ва болаларга тушунарли тарзда ташкил этиши зарурлиги;

Ишонч ва қўллаб-қувватлашга бўлган эҳтиёж. Бошланғич синф ўқувчилари ўқитувчини асосий намуна сифатида қабул қилиниши.

Бошланғич синф ўқитувчисининг коммуникатив компетенцияси

Коммуникатив компетенция – педагог фаолиятининг муҳим таркибий қисми бўлиб, у қуйидаги элементларни ўз ичига олади:

- Вербал мулоқот (нутқ маданияти, тушунарли баён, сўз танлаш): Вербал мулоқот - сўз билан ифодаланадиган мулоқотдир: сўз(ёркин, ёдда қоладиган), умумий тарзда айтилган сўз ва тил (ҳақиқатни бекитувчи белгилар каби); образли, аниқ жумлалар; нутқ (жараён, “нутқли ифодалаш”, коммуникатив таъсир каби; маълум вазифа, тур, шакл, жанр ва услубга, ўзига хос коммуникатив хусусиятларга эга эҳтиросли нутқ); нутқли мулоқотда монолог, диалог, полилог; маиший, хизмат, оммавий, ёзма нутқ; нутқ одоби ва қоидаси, меъёри- нутқли мулоқот маданияти белгисидир. Оғзаки мулоқот- суҳбат, сўзлашиш асосидир. Уни ўзлаштириш- самарали мулоқот омилдир

- Невербал мулоқот (ишора, мимика, вазиятга мос қиёфа): тилсиз

мулоқот, “тана тили”: бошни буриш ва тебратиш; маъноли қараш; ниятни англаувчи имо-ишора; ҳатти-ҳаракатлар; турли маъноларни англаувчи бармоқлар, қўллар ҳолати ва шакли; руҳий ҳолатни ифодаловчи елка ҳаракати; кайфият, феъл – атворни акс эттирувчи тана ҳолати, гавдани тутиш, юриш-туриш; мулоқот самаралилигига таъсир қилувчи ташқи киёфа.[2]

- Тинглаш маданияти.
- Педагогик такт ва ҳис-туйғуларни бошқариш.
- Конфликтларни олдини олиш ва ҳал қилиш маҳорати: педагогик конфликтлар деганда биз ўқитувчи ва ўқувчи ўртасидаги таълим жараёнида кузатиладиган зиддиятлар, тортишувлар, келишмовчилар, қарама-қаршиликларни тушунамиз.

Юқори коммуникатив компетенцияга эга ўқитувчи ўқувчида ишонч уйғотади, ўқув муҳитини ижобий тарзда бошқаради ва таълим самарадорлигини оширади.

Педагогик мулоқот - ўқитувчининг энг муҳим сифатларидан бири унинг ўқувчилар билан ўзаро ҳамкорликдаги самимий мулоқотидир. Ўқитувчи таълим-тарбиявий фаолиятни самарали ташкил қилиши, улар билан самимий мулоқот қила олиши ва уларга жонқуяр, меҳрибон ўқитувчи бўлишидир.

Ўқитувчининг ижодий педагогик фаолияти таҳлил қилинганда, мукаммал шаклга эга бўлган тизимлардан иборат эканлигини кўрамиз:

— ўқитувчининг синфда, ўқувчилар жамоаси билан таълимтарбиявий мақсадларга қаратилган ижодий тайёргарлиги;

— ўқувчилар билан бевосита ўзаро ҳамкорлик асосидаги ижодкорлик.

Ўқитувчининг педагогик мулоқоти жараёнидаги ижодкорлиги бир нечта кўринишда намоён бўлади:

— ўқитувчининг ўқувчиларни мукаммал билиш жараёнидаги ижодкорлиги;

— улар билан ўзаро ҳамкорлик тизимидаги ижодкорлик;

— ўқувчига бевосита таъсирни ташкил қилшдаги юкодкорлиги;

— ўз хулқ-атворини бошқара олишда (мулоқотни ўзини-ўзи билган ҳолда бир маромда олиб бориш) ижодкорлик;

— ўқувчилар билан ўзаро муносабатларни ташкил қилиш жараёнида ижодкорлик.

Модомики, шундай экан, таъкидпаш лозимки, ўқитувчининг мулоқоти касбий-ижодий категория бўлиб, педагогик фаолиятда ўқитувчи томонидан кўплаб коммуникатив вазифаларни ҳал қилиш жараёни ва ижобий натижалар мажмуасидир.[3]

Бошланғич синф ўқитувчиси профессионал фаолиятида мулоқотнинг педагогик аҳамияти шундан иборатки, ўқувчининг шахсий ва интеллектуал ривожланишидаги энг муҳим босқич ҳисобланади. Ушбу жараёнда ўқитувчи ва ўқувчи ўртасидаги мулоқот таълим тарбиянинг асосий воситаси сифатида намоён бўлади. Педагогик мулоқот нафақат маълумот етказиш, балки болада ўқишга муҳаббат уйғотиш, ижобий эмоционал муҳит яратиш, ўқувчи шахсини кўллаб-қувватлашда муҳим рол ўйнайди.

Хулоса. Бошланғич синф ўқитувчисининг профессионал фаолиятида мулоқот ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиб, ўқувчи шахсини ҳар томонлама ривожлантириш, ўқув муҳитини ижобий ташкил этиш, таълим жараёни самарадорлигини оширишда асосий воситалардан бири ҳисобланади. Самарали педагогик мулоқотга эга бўлган ўқитувчи

нафақат билим беради, балки болаларга руҳий қўллаб-қувватлаш кўрсатиб, уларнинг шахсий камолотига ижобий таъсир кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Словарь / Под. ред. М.Ю. Кондратьева // Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах / Ред.-сост. Л.А. Карпенко. Подобр. ред. А.В.Петровского. – М.: ПЕР СЭ, 2006. – 176 с.; Психология общения. Энциклопедический словарь Под общ. ред. А.А. Бодалева. - М. Изд-во «Когито-Центр», 2011.
2. Нурманов А.Т., Турганов Ё.И.. Педагогик маҳорат (риторика бўйича педагогика олий таълим муассасалари талабалари учун ўқув қўлланма). [Текст]: ўқув қўлланма / А.Т.Нурманов. – Тошкент: «ZEBO PRINT», 2022.
3. Холиқов А. Педагогик маҳорат. Ўқув қўлланма. Т.: «IQTISODMOLIYA» нашриёти, 2010,-312 бет.
4. Тўраев А., Кўчқарова М. Бошланғич таълим методикаси. — Тошкент: “O‘qituvchi”, 2019.
5. Ergasheva G.M., Artikbayeva N.N. Boshlang‘ich sinflarda kompetensiyaviy yondashuv ta’lim samaradorligini oshirish vositasi sifatida. // Янги Ўзбекистонда халқ таълими ходимларини малакасини оширишда замонавий ёндашувлар. Халқаро илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент вилояти ХТХҚТМОҲМ, 2021.